

4. Запольский С.В. К вопросу о природе финансовых правоотношений: информационная составляющая // Финансовое право. 2007. № 8. - С. 12-16.

5. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2003. - 160 с.

УДК 004.03

DOI

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Чайка А. М.

канд. физ.-мат. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В данной статье рассмотрены основные принципы проведения автоматизации финансовой мотивации персонала для крупных компаний, использующих для комплексной автоматизации решение SAP ERP.

Ключевые слова: *финансовая мотивация персонала, автоматизация, ERP-системы, BPM-системы.*

STUDY OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE STAFF

Chayka A. M.

*Candidate of Physics-mat. Sciences, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

This article discusses the basic principles of automation of financial motivation of personnel for large companies using the SAP ERP solution for complex automation.

Keywords: *financial motivation of personnel, automation, ERP systems, BPM systems.*

Постановка проблемы. Проблема повышения мотивации персонала очень актуальна в условиях необходимости перехода к удалённому управлению деятельности работников. Цифровая экономика внесла серьезные коррективы не только в формы взаимодействия с персоналом, но и в методы оценки его работы.

Актуальность исследуемой проблемы Особенно актуальной проблема организации финансовой мотивации становится для крупных

компаний, деятельность сотрудников которых очень сложно объективно оценить, используя классические методы. Учитывая тот факт, что сегодня квалифицированные трудовые ресурсы становятся достаточно дорогими, необходимо серьезным образом не просто корректно организовать их работу, но и провести переоценку принципов мотивирования. Использование труда высококвалифицированных работников требует не только правильной организации их деятельности, но и принятия мер для сохранения штата сотрудников, выработка разнообразных схем для дальнейшего роста и их развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Связанные с этим вопросы широко обсуждаются как в сфере управления персоналом, так и в смежных областях, ориентированных на поиск оптимальных технологий организации работы специализированного информационного обеспечения. Так в работе Музыченко В.В. [1, с. 68] отмечаются тенденции к переходу современных компаний от функциональных принципов разделения полномочий к командной работе и неременная ориентация на качество предоставляемых услуг, которое может быть достигнуто только применением информационных технологий высококвалифицированными сотрудниками, нацеленными на конечный результат командной деятельности. Как отмечают авторы работы [2, с. 6] Козлова О.А. и Селезнева Е.А. ключевыми факторами в построении стратегии развития кадрового потенциала должны стать: «благоприятная атмосфера и справедливость, под которой подразумевается убежденность работника в признании своего вклада в развитие предприятия и получения адекватного материального вознаграждения». Артамонов^о А.С. в работе [3, с. 109] предлагает варианты для расширения возможностей используемых инструментов для автоматизации управления персоналом в банковской сфере. Однако тема определения механизмов расчета показателей финансовой мотивации персонала освещается слабо.

Цель статьи. Предложение механизмов организации процесса финансовой мотивации с использованием инструментов современных ВРМ-систем.

Изложение основного материала исследования. Финансовая мотивация персонала как бизнес-процесс является частью технологии взаимодействия с персоналом, который обеспечивает работу всей компании. В этом смысле бизнес-процессы работы с кадрами касаются практически всех аспектов деятельности, в которых может быть выражено участие персонала.

Основные компоненты современной платформы SAP ERP, имеющие непосредственное отношение к процессам, связанным с финансовой мотивацией персонала:

- управление финансами (FI), в рамках которого происходит формирование бухгалтерской отчетности и, конечно, определяет объемы финансирования самого проекта финансовой мотивации персонала;

- учет затрат и прибыли (CO) или контроллинг, выполняющий ведение учета затрат по месту их возникновения, связан с расходами на финансовую мотивацию персонала;

- управление проектами (PS), выполняющее поддержку планирования, управления и мониторинга долгосрочных проектов, проводит контроль финансовых средств и трудовых, временных стоимостных ресурсов;

- управление качеством (QM);

- управление персоналом (HR), выполняющего функции по работе с персоналом управлением его движением, повышением квалификации, обучением.

Финансовая мотивация представляет собой сложную систему, включающую оценку ситуации с уровнем производительности труда на данный момент, размеры возможных объемов финансового мотивирования, необходимость сохранения определенных сотрудников, а также анализ введенных мотивационных мероприятий по результатам работы персонала.

Для управления планами по развитию персонала сотрудники кадровой службы должны получать планы по потребностям в персонале, построенные на основе планов производства и соответствующих мощностей. Особенности компании определяют такие планы, как общее число проектов, по которым будет проводиться работа. Объемы трудовых ресурсов необходимых для выполнения девелоперских услуг зависят не только от числа проектов, но и от производительности труда персонала (рис. 1).

Представление существующего процесса организации финансовой мотивации персонала в виде архитектуры приложения на всех уровнях: бизнес-слой, слои приложений и технологического обеспечения (рис. 2).

Автоматизация процесса управления финансовой мотивацией персонала необходима для создания информационной поддержки цикла управления персоналом и построения эффективной системы. Такое решение предоставит возможность автоматизированной корректировки финансовой мотивации персонала при снижении производительности труда или возможностей компании по обеспечению финансовой мотивации в существующих объемах, а также ускорить процесс определения результатов финансового мотивирования.

Рисунок 1 - Диаграмма информационной архитектуры финансовой мотивации персонала

Начальные бизнес-требования к системе:

- а) совершенствование процедур и стратегии определения объемов финансовой мотивации для каждой должности;
- б) совершенствование процедур определения результатов применения финансовой мотивации;
- с) автоматизация корректировки коэффициентов для определения уровня финансовой мотивации при изменении объемов финансирования;
- д) ускорение процесса корректировки коэффициентов финансовой мотивации.

Руководство компании предполагает получение системы, которая позволит снизить затраты на определение коэффициентов и объемов финансовой мотивации персонала и получить количественные показатели влияния финансовой мотивации на производительность труда.

К основным бизнес-целям относятся следующие.

1. Снижение общего уровня затрат на управление финансовой мотивацией.
2. Сокращение время формирования объемов финансовой мотивации при снижении производительности труда.
3. Снижение вероятности отсутствия показателей финансовой мотивации для конкретных должностей до 5%.

Рисунок 2 - Архитектура приложений с существующей организацией финансовой мотивации персонала

Критериями успеха, в случае реализации программы автоматизации финансовой мотивации персонала, станут.

1. Сокращение затрат (финансовых, временных) на процедуры управления финансовой мотивацией.

2. Получение реальных данных о влиянии финансовой мотивации на производительность труда сотрудников по конкретным должностям.

3. Обеспеченность руководства данными для принятия управленческих решений, связанных с управлением персоналом.

В ходе проведения автоматизации выделенного процесса финансовой мотивации персонала необходимо учесть вероятные риски неисполнения проекта.

1. Недостаточная квалификация сотрудников, в связи, с чем отторжение работы в новой системе (появляется необходимость в обучении сотрудников отдела кадров работе во внедряемой системе, что является отдельным трудоемким процессом), вероятность = 0,4;

2. Сложность корректировки работы системы в начальный период из-за недостаточности данных для проведения реальной оценки влияния финансовой мотивации на производительность труда сотрудников и качество принимаемых решений (необходимо использовать в полной мере решение после накопления достаточного объема данных), вероятность = 0,5.

Ключевыми идеологами проекта автоматизации процесса организации финансовой мотивации персонала должны стать заинтересованные лица – субъекты организации, чьи интересы будут учитываться при внедрении информационной системы. Заинтересованными лицами и их интересами в данном проекте внедрения являются специалисты на всех уровнях: президент компании, ключевые директора направлений, глава кадровой службы, руководители подразделений.

Стратегия работы президента компании включает оптимизацию деятельности компании с применением финансовой мотивации для решения сложных управленческих задач на уровне директоров по направлениям.

Директора направлений, использующие технологии финансовой мотивации для руководителей служб.

Глава кадровой службы, непосредственно отвечающий за разработку технологий оценивания деятельности сотрудников и расчета объемов финансовой мотивации для каждого сотрудника получает снижение затрат на обработку документов и проведение общей оценки технологии расчета.

Начальник отдела развития персонала реализует достижение кратковременных и долгосрочных показателей, за счет сокращения

ошибок при разработке показателей для оценивания квалификации персонала.

Главный бухгалтер ведет учет затрат на обеспечение финансовой мотивации и корректировку объемов финансирования финансовой мотивации при необходимости

Руководители подразделений предполагают получить снижение нагрузки при формировании инструментов мотивирования для сотрудников путем использования готовых шаблонов для оценки результатов аттестации и ее связи с уровнем квалификации работника.

Каждый из участников стремится положить в основу разработки свой интерес, который может совпадать с некоторыми интересами других лиц проекта. На рис. 3 описаны заинтересованные лица и взаимосвязь их интересов.

Рисунок 3 - Заинтересованные лица и их интересы

Основным принципом проекта является «Повышение качества и эффективности процесса финансовой мотивации персонала», он достигается за счет других принципов, таких как:

- сокращение временных и трудовых затрат на процесс планирования финансовой мотивации персонала
- автоматизация документооборота и отчетности, связанных с финансовой мотивацией, для анализа и принятия эффективных управленческих решений

– накопление информации для анализа результатов используемой финансовой мотивации, согласование деятельности различных служб и подразделений.

На рис. 4 показана диаграмма принципов реализуемых целей.

Рисунок 4 - Диаграмма принципов реализуемых целей

Для выбора системы управления человеческими ресурсами, а именно управления финансовой мотивацией персонала необходимо представить дерево целей, обоснованности ее внедрения в конкретной организации. Внедряемая система необходима для организации, если в результате ее внедрения достигается повышение производительности труда и уровня удовлетворенности персонала, а также повышение общего уровня квалификации сотрудников.

Основной целью проекта внедрения является достижение максимальной отдачи сотрудников в процессе выполнения служебных обязанностей. Но для достижения данной цели необходимо обозначить подцели, которые являются составляющими и основными проблемами на пути достижения главной цели организации.

На рис. 5 показаны основные цели организации.

В результате сформированные аспекты архитектуры приложения после проведенных изменений отражает рис. 6:

– выделенные элементы бизнес-слоя претерпели изменения после автоматизации, так как скорректированы некоторые бизнес-процессы;

– по сравнению с вариантом до проведения автоматизации (рис. 2) в слой приложений были добавлены новые решения, обеспечивающие процесс автоматизации управления финансовой мотивацией персонала.

Рисунок 5 - Цели организации, ассоциированные с драйвером максимального уровня отдачи сотрудников

Проведенные изменения в структуре комплексной системы автоматизации деятельности:

а) слой приложений: основное изменение представляет собой внедрение BPM системы Business Studio, а также добавление функционального модуля от компании SAP – SAP Enterprise portal;

б) в технологическом слое для обеспечения работы BPM системы Business Studio необходима установка одного из вариантов СУБД: MSSQL, Oracle или PostgreSQL, а также серверной части BPM системы Business Studio.

Для автоматизации процесса управления финансовой мотивацией персонала разработана диаграмма миграции, демонстрирующая на рис. 7 часть более сложной дорожной карты преобразований. Структура диаграммы показывает связи между проводимыми пакетами работ по внедрению и функционалом системы, а также используемыми сервисами и включенными в систему.

Рисунок 6 - Архитектура приложений с новой системой управления процессом финансовой мотивации персонала

Использование инструментальных пакетов, представленных на диаграмме миграции можно сформулировать следующим образом.

1. Благодаря использованию инструментального пакета технических средств проекта интеграции и проекта реализации информационной системы добавляется:

- на инфраструктурный уровень: кластер серверов приложений Business Studio;
- на слое приложений – BPM система Business Studio.

2. Благодаря использованию инструментального пакета модификации ПО изменяется (модифицируется):

- на инфраструктурный уровень: кластер серверов приложений SAP ERP;
 - на слое приложений – SAP Enterprise portal/
3. На инфраструктурном уровне – кластер серверов SAP ERP, СУБД MS SQL Server, кластер серверов приложений Business Studio.

Рисунок 7 - Диаграмма миграции

Выводы и перспективы дальнейшего развития в этом направлении. Рассмотренный вариант автоматизации управления финансовой мотивацией персонала позволяет не только корректно организовать учет использованных ресурсов, но и благодаря применению системы ключевых показателей проводить мониторинг влияния конкретных аспектов финансовой мотивации персонала на результаты деятельности в целом. Приведенная схема может быть использована для проведения автоматизации с использованием и других ERP-систем, так как они обладают подобной модульной структурой.

Список использованных источников

1. Музыченко В.В. Прогноз изменений подготовки кадров для цифровой экономики / В.В. Музыченко // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. № 3 (28). С. 65-73.
2. Козлова О.А. Особенности мотивации работников в условиях формирования цифровой экономики / О.А. Козлова, Е.А. Селезнева // Human Progress. 2018. Т.4. № 10. С. 2.
3. Артамонов А.С. Перспективные решения в сфере мотивации персонала в цифровой экономике / А.С. Артамонов // Управленческое консультирование. 2019. № 5 (125). С. 105-113.

УДК 328.18
DOI

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА

Шемяков А.Д.

д-р экон. наук, доцент

Разбейко Н.В.

ст. преподаватель

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

Рассмотрена характеристика теоретических и практических основ развития взаимодействия как процесса продуктивной совместной деятельности, обеспечивающей социально-политическую и экономическую стабильность государства, на основе сбалансированности интересов. Обращено внимание на необходимость становления сферы сервисной деятельности в регионах ДНР, как важного направления, способствующего устойчивому развитию социально-экономической составляющей, в условиях строительства новой государственности. Предложено авторское понимание процесса взаимодействия государства, бизнеса и институциональных структур общества, как системы взаимоотношений, деятельность которой направлена на человека выполняющего роль ключевого звена, в достижении социально-политической и экономической стабильности государства на основе сбалансированности их интересов. Определена роль институционального фактора, являющегося составным элементом гражданского общества, активно влияющего на достижение баланса интересов между участниками процесса взаимодействия.